

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЕКСА ЁШДАГИ ОДАМЛАРДАГИ ЭПИЛЕПСИЯ ВА АФФЕКТИВ БУЗИЛИШЛАР**Велиляева А.С., Хасанова Н.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада кекса ёшдаги беморларда эпилепсиянинг клиник кечими хусусиятлари ва унинг аффектив бузилишлар билан ўзаро боғлиқлиги ўрганилган. Тадқиқотга 60–82 ёшдаги эпилепсия таъхиси қўйилган 86 нафар бемор киритилди. Беморлар аффектив бузилишлар мавжудлигига қараб икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳни эпилепсия ва депрессив ҳамда/ёки хавотирли бузилишлар белгилари бўлган 52 нафар бемор, таққослаш гуруҳини эса клиник ифодаланган аффектив бузилишларсиз 34 нафар бемор ташкил этди. Тадқиқот давомида клиник-неврологик, психоэмоционал ва когнитив ҳолат баҳоланди, HADS, GDS ва MMSE шкалаларидан фойдаланилди. Олинган натижаларга кўра, кекса беморларда эпилепсия кўпинча сурункали сереброваскуляр етишимовчилик, инсульт оқибатлари, бош мия жароҳатлари ва нейродегенератив ўзгаришлар фонида ривожланиши аниқланди. Эпилептик хуружлар орасида онг бузилиши билан кечувчи фокал хуружлар устунлик қилди. Аффектив бузилишлари бўлган беморларда хуружларнинг тез-тез такрорланиши, уйқу бузилиши, когнитив функцияларнинг пасайиши, ижтимоий фаолликнинг чекланиши ва ҳаёт сифатининг ёмонлаиши кўпроқ қайд этилди. HADS ва GDS шкалалари бўйича депрессия ҳамда хавотир кўрсаткичлари асосий гуруҳда таққослаш гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан юқори бўлди. Тадқиқот натижалари кекса ёшдаги эпилепсия билан оғриган беморларда аффектив бузилишларни эрта аниқлаш ва баҳолаш муҳим клиник аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Бундай беморларни даволашда эпилептик хуружларни назорат қилиш билан бир қаторда психоэмоционал ҳолат, когнитив функциялар, ҳаёт сифати ва даволанишга содиқликни баҳолаш зарур. Эпилепсияга қарши терапияни беморнинг ёши, соматик коморбидлиги ва дори воситаларининг ўзаро таъсири хавфини ҳисобга олган ҳолда индивидуал танлаш даволаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калим сўзлар: эпилепсия, кекса ёш, аффектив бузилишлар, депрессия, хавотир, когнитив функциялар, ҳаёт сифати, коморбидлик.

EPILEPSY AND AFFECTIVE DISORDERS IN ELDERLY PERSONS**Velilyayeva A.S., Khasanova N.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the clinical features of epilepsy in elderly patients and its correlation with affective disorders. The study included 86 patients diagnosed with epilepsy aged 60-82 years. Patients were divided into two groups depending on the presence of affective disorders: the main group consisted of 52 patients with symptoms of epilepsy and depressive and/or anxiety disorders, and the comparison group consisted of 34 patients without clinically pronounced affective disorders. The study evaluated clinical-neurological, psycho-emotional, and cognitive status using the HADS, GDS, and MMSE scales. Based on the results obtained, it was established that epilepsy in elderly patients often develops against the background of chronic cerebrovascular insufficiency, consequences of stroke, traumatic brain injury, and neurodegenerative changes. Among epileptic seizures, focal seizures with impaired consciousness predominated. Patients with affective disorders more frequently experienced recurrent seizures, sleep disturbances, decreased cognitive functions, limited social activity, and deteriorated quality of life. Depression and anxiety scores on the HADS and GDS scales were statistically higher in the study group compared to the comparison group. The results of the study indicate that the early detection and assessment of affective disorders in elderly patients with epilepsy are of significant clinical importance. In the treatment of such patients, along with monitoring epileptic seizures, it is necessary to assess psycho-emotional state, cognitive functions, quality of life, and adherence to treatment. Individual selection of anti-epileptic therapy, taking into account the patient's age, somatic comorbidity, and the risk of drug interaction, contributes to increasing the effectiveness of treatment.

Keywords: epilepsy, old age, affective disorders, depression, anxiety, cognitive functions, quality of life, comorbidity.

ЭПИЛЕПСИЯ И АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Велиляева А.С., Хасанова Н.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучены особенности клинического течения эпилепсии у пациентов пожилого возраста и её взаимосвязь с аффективными расстройствами. В исследование были включены 86 пациентов с диагнозом эпилепсия в возрасте 60-82 лет. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от наличия аффективных расстройств: основную группу составили 52 пациента с эпилепсией и симптомами депрессивного и/или тревожного расстройства, а группу сравнения составили 34 пациента без клинически выраженных аффективных расстройств. В ходе исследования оценивалось клиничко-неврологическое, психоэмоциональное и когнитивное состояние, использовались шкалы HADS, GDS и MMSE. По полученным результатам установлено, что у пожилых пациентов эпилепсия чаще развивается на фоне хронической цереброваскулярной недостаточности, последствий инсульта, черепно-мозговых травм и нейродегенеративных изменений. Среди эпилептических приступов преобладали фокальные приступы с нарушением сознания. У пациентов с аффективными расстройствами чаще отмечались частые повторения приступов, нарушения сна, снижение когнитивных функций, ограничение социальной активности и ухудшение качества жизни. Показатели депрессии и тревоги по шкалам HADS и GDS были статистически выше в основной группе по сравнению с группой сравнения. Результаты исследования показывают, что раннее выявление и оценка аффективных расстройств у пациентов с эпилепсией пожилого возраста имеет важное клиническое значение. При лечении таких больных, наряду с контролем эпилептических приступов, необходимо оценивать психоэмоциональное состояние, когнитивные функции, качество жизни и приверженность лечению. Индивидуальный выбор противоэпилептической терапии с учетом возраста пациента, соматической коморбидности и риска лекарственных взаимодействий способствует повышению эффективности лечения.

Ключевые слова: эпилепсия, пожилой возраст, аффективные расстройства, депрессия, тревога, когнитивные функции, качество жизни, коморбидность.

Кириш. Кексалардаги эпилепсия замонавий неврология ва гериатриянинг долзарб тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири ҳисобланади. Эпилепсия бош миянинг сурункали юкумли бўлмаган касаллиги бўлиб, нейронларнинг патологик гиперсинхрон фаоллиги натижасида юзага келадиган такрорий эпилептик хуружлар билан тавсифланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бутун дунё бўйлаб 50 миллионга яқин одам эпилепсиядан азият чекади, бу эса уни энг кенг тарқалган неврологик касалликлардан бирига айлантиради [1]. Кекса ёшдаги одамларда бу муаммо алоҳида аҳамият касб этади, чунки аҳолининг қариши эпилептик хуружларнинг кеч бошланишига сабаб бўлиши мумкин бўлган қон томир, нейродегенератив, метаболик ва травматик мия шикастланишлари сонининг кўпайиши билан кечади [2, 3].

Кексалик даврида эпилепсия бир қатор клиник хусусиятларга эга. Ёш беморлардан фарқли ўлароқ, кексаларда хуружлар кўпинча инсульт оқибатлари, сурункали сереброваскуляр етишмовчилик, бош мия ўсмалари, бош мия жароҳатлари, Алсгеймер касаллиги ва бошқа нейродегенератив жараёнлар билан боғлиқ бўлади [3, 4]. Клиник манзара кўпинча ноаниқ ёки атипик хусусиятга эга бўлади: классик тарқалган тутқаноқ хуружлари ўрнига қисқа муддатли онг чалкашлиги, йўналиш бузилиши ҳолатлари, нутқ, хулқ-атвор, хотира бузилишлари, йиқилишлар ёки вақтинчалик когнитив бузилишлар кузатилиши мумкин [4, 5]. Бу ўз вақтида ташхис қўйишни қийинлаштиради ва синкопал ҳолатлар, вақтинчалик ишемик хуружлар, юрак ритмининг бузилиши, деменция ҳамда дори воситаларининг ноҳўя таъсирларини истисно қилган ҳолда қиёсий ёндашувни талаб этади [5].

Эпилепсия билан оғриган кекса беморларда энг муҳим муаммолардан бири касалликнинг аффектив бузилишлар билан бирга келиши ҳисобланади. Депрессия ва хавотирли бузилишлар эпилепсияда энг кўп учрайдиган рухий коморбид ҳолатлар қаторига киради [6, 7]. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эпилепсия билан оғриган беморларда психиатрик коморбидликлар умумий аҳолига караганда кўпроқ учрайди, депрессив ва хавотирли аломатлар эса ҳаёт сифати, когнитив фаолият, ижтимоий фаоллик ва тутқаноққа қарши терапияга содиқликка сезиларли таъсир кўрсатади [6, 8]. Кексаларда бу боғлиқлик асаб тизимининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари, соматик коморбидлик, полипрагмазия, мустақилликнинг пасайиши ва ижтимоий яққаланиш билан янада чуқурлашади [8, 9].

Эпилепсия ва аффектив бузилишлар ўртасидаги патогенетик боғлиқлик кўп омилли характерга эга. Бир томондан, эпилептик фаоллик, бош миянинг таркибий ўзгаришлари, нейромедиатор бошқарувнинг бузилиши, сурункали нейр яллиғланиш ва қон томир шикастланишлари депрессив ва

хавотирли аломатларнинг ривожланишига ҳисса қўшиши мумкин [7, 10]. Бошқа томондан, аффектив бузилишлар даволанишга содиқликнинг пасайиши, уйқунинг бузилиши, стресс даражасининг ошиши, жисмоний ва ижтимоий фаолликнинг пасайиши ҳисобига эпилепсия кечишини ёмонлаштириши мумкин [8, 10]. Кекса беморларда депрессия кўпинча соматик шикоятлар, юқори чарчок, уйқунинг бузилиши, иштаҳанинг пасайиши ва когнитив бузилишлар билан ниқобланади, бу эса унинг кеч аниқланишига олиб келиши мумкин [9, 10].

Айниқса, эпилепсия ва аффектив бузилишлари бўлган кекса беморларда терапияни танлаш қийинчилик туғдиради. Эпилепсияга қарши дори воситалари ёш, жигар ва буйрак фаолияти, йиқилиш хавфи, когнитив бузилишлар, кардиологик, гипотензив, антикоагулянт ва психотроп воситалар билан ўзаро таъсирларни ҳисобга олган ҳолда танланиши лозим [4, 11]. Баъзи эпилепсияга қарши дорилар кайфият, хулқ-атвор ва когнитив функцияларга таъсир кўрсатиши мумкин, бу эса беморнинг руҳий-ҳиссий ҳолатини синчковлик билан назорат қилишни талаб этади [11]. Шу муносабат билан, эпилепсия билан оғриган кекса беморларни даволашга замонавий ёндашув кенг қамровли бўлиши ва нафақат хуружларни назорат қилишни, балки депрессия, хавотир, когнитив пасайиш ва ҳаёт сифати бузилишларини фаол аниқлашни ҳам ўз ичига олиши лозим [8, 11, 12].

Шундай қилиб, қарияларда эпилепсия ва аффектив бузилишлар неврология, психиатрия ва гериятрия учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ўзаро боғлиқ клиник муаммодир. Ушбу тоифадаги беморларда депрессия ва хавотирнинг етарли даражада аниқланмаслиги прогнознинг ёмонлашишига, даволаш самарадорлигининг пасайишига, ижтимоий мослашмаслик хавфининг ошишига ва ҳаёт сифатининг ёмонлашишига олиб келиши мумкин. Бу кекса одамларда эпилепсия ва аффектив бузилишларнинг биргаликда кечишининг клиник-патогенетик хусусиятларини янада чуқурроқ ўрганиш, шунингдек, индивидуаллаштирилган диагностика ва даволаш-реабилитация ёндашувларини ишлаб чиқиш зарурлигини белгилайди.

Тадқиқотнинг мақсади: тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги беморларда эпилепсиянинг клиник хусусиятларини аффектив бузилишлар билан биргаликда ўрганиш, шунингдек, уларнинг касаллик кечишига, психоэмотсионал ҳолатга, когнитив функцияларга ва беморларнинг ҳаёт сифатига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Тадқиқот даволаш-профилактика муассасасининг неврология бўлими ва амбулатория-поликлиника бўғинида ўтказилди. Тадқиқотга 2023-2025 йиллар давомида кузатувда бўлган эпилепсия ташхиси қўйилган 86 нафар кекса ёшдаги беморлар киритилган. Текширилган беморларнинг ёши 60 дан 82 ёшгача бўлган. Беморларнинг ўртача ёши $68,4 \pm 1,6$ ёшни ташкил этди. Улар орасида 39 нафар эркак ва 47 нафар аёл бор.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилардан иборат эди: 60 ёш ва ундан катта, клиник тасдиқланган эпилепсия ташхиси мавжудлиги, анамнезда такрорий эпилептик хуружлар, эпилепсияга қарши терапия олиш, шунингдек, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга ихтиёрий розилиги. Клиник-психологик текширувни ўтказишга тўсқинлик қиладиган оғир декомпенсацияланган соматик касалликлар, кучли деменция, ўткир психотик ҳолатлар, эшитиш ёки нутқнинг оғир бузилишлари истисно мезонлари эди.

Аффектив бузилишларнинг мавжудлигига қараб беморлар икки гуруҳга бўлинди. Асосий гуруҳни эпилепсия ва депрессив ва/ёки хавотирли бузилишлар белгилари бўлган 52 нафар бемор ташкил этди. Таққослаш гуруҳини клиник ифодаланган аффектив бузилишларсиз эпилепсия билан оғриган 34 нафар бемор ташкил этди.

Текширувлар мажмуаси клиник-неврологик, психоэмотсионал ва когнитив текширувларни ўз ичига олган. Барча беморларда шикоятлар, касаллик анамнези, эпилепсиянинг бошланиш ёши, касалликнинг тахминий этиологияси, эпилептик хуружларнинг частотаси ва табиати, касалликнинг давомийлиги, ҳамроҳ соматик патологиянинг мавжудлиги ва эпилепсияга қарши терапиянинг хусусиятлари ўрганилди.

Психоэмотсионал ҳолатни баҳолаш учун стандартлаштирилган шкалалардан фойдаланилди: хавотир ва депрессиянинг HADS госпиталь шкаласи, депрессиянинг ГДС гериятрик шкаласи, шунингдек, хавотир ва депрессив кўринишларнинг оғирлигини клиник баҳолаш. Когнитив функциялар ММСЕ қисқа руҳий ҳолатни баҳолаш шкаласи ёрдамида баҳоланди. Беморларнинг ҳаёт сифати кундалик фаоллик даражаси, ижтимоий мослашув, уйқу, ҳиссий ҳолат ва эпилептик хуружлар билан боғлиқ ҳаёт фаолиятининг чекланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда ўрганилди.

Қўшимча равишда электроэнцефалография маълумотлари, тиббий ҳужжатларда тегишли маълумотлар мавжуд бўлганда нейровизуализатсия тадқиқот усуллари, шунингдек, ҳамроҳ касалликлар: артериал гипертензия, юрак ишемик касаллиги, қандли диабет, ўтказилган инсульт, сурункали сереброваскуляр етишмовчилик ва когнитив бузилишлар ҳақидаги маълумотлар таҳлил қилинди.

Олинган маълумотларни статистик қайта ишлаш вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичлар ўртача қиймат ва ўртача қийматнинг стандарт хатоси — $M \pm m$ кўринишида берилган. Гуруҳлар ўртасидаги кўрсаткичларни таққослаш учун Стюдент мезони ва Пирсоннинг χ^2 мезони қўлланилди. Фарқлар $p < 0,05$ даражасида статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар. Ўтказилган тадқиқот давомида аниқланишича, эпилепсия билан оғриган кекса беморларда касалликнинг клиник кечиши яққол коморбидлик, структуравий-томир омилларининг устунлиги ва психоэмотсионал бузилишларнинг юқори частотаси билан тавсифланади. Текширилган 86 нафар бемор орасида асосий гуруҳни эпилепсия ва аффектив бузилишлар билан оғриган 52 нафар бемор, таққослаш гуруҳини эса клиник жиҳатдан яққол ифодаланган депрессив ва хавотирли белгиларсиз эпилепсия билан оғриган 34 нафар бемор ташкил этди.

Клиник-анамнестик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, беморларнинг аксариятида эпилепсия кекса ёшда, ёндош сереброваскуляр патология фонида ривожланган. Энг кўп учрайдиган тахминий этиологик омиллар сурункали сереброваскуляр етишмовчилик - 38 беморда (44,2%), ўтказилган инсульт оқибатлари - 21 беморда (24,4%), анамнезда бош мия жароҳати - 9 беморда (10,5%), нейродегенератив ўзгаришлар - 7 беморда (8,1%) ни ташкил этди. 11 нафар беморда, яъни 12,8% ҳолатда эпилептик хуружларнинг аниқ сабаби аниқланмаган.

Текширилган беморларда эпилептик хуружларнинг табиатига кўра, онг бузилиши билан фокал хуружлар устунлик қилди, улар 43 беморда ёки 50,0% да аниқланди. Онг бузилишсиз фокал хуружлар 18 нафар беморда ёки 20,9% да қайд этилган. Фокал бошланишли билатерал тоник-клоник хуружлар 16 нафар ёки 18,6% беморда кузатилди. 9 нафар беморда, яъни 10,5% ҳолатда хуружларнинг клиник кўриниши атипик бўлиб, асосан қисқа муддатли онг чалкашлиги, дезориентация эпизодлари, нуткнинг бузилиши, тўсатдан йиқилиш ёки хулқ-атворнинг ўзгариши билан намоён бўлди.

Қиёсий таҳлилда асосий гуруҳ беморларида хуружлар нохушроқ кечиши аниқланди. Хуружлар частотаси ойига 1 мартадан ортиқ асосий гуруҳнинг 23 нафар беморида қайд этилди, бу 44,2% ни ташкил этди, таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич 8 нафар беморда ёки 23,5% да қайд этилди. 6 ойда 1 мартадан кам содир бўлган кам учрайдиган хуружлар таққослаш гуруҳида кўпроқ - 15 беморда ёки 44,1% да, асосий гуруҳда - 12 беморда ёки 23,1% да кузатилган. Ушбу маълумотлар шуни кўрсатадики, аффектив бузилишларнинг мавжудлиги тез-тез эпилептик хуружлар ва касалликни камроқ барқарор назорат қилиш билан боғлиқ.

Психоэмотсионал ҳолатни баҳолаш шуни кўрсатдики, асосий гуруҳдаги беморлар орасида турли даражадаги депрессив бузилишлар 41 нафар беморда аниқланган, бу 78,8% ни ташкил этди. Хавотирли бузилишлар 37 нафар беморда ёки 71,2% да қайд этилган. Депрессив ва хавотирли белгиларнинг комбинацияси 29 беморда ёки 55,8% да кузатилди. Беморларнинг аксариятида ҳиссий бузилишлар кайфиятнинг пасайиши, такрорий хуружни хавотирли кутиш, асабийлашиш, уйқунинг бузилиши, чарчокнинг ортиши, кундалик фаолиятга қизиқишнинг пасайиши ва ижтимоий алоқаларнинг чекланиши билан намоён бўлди.

HADS шкаласи бўйича хавотирнинг ўртача кўрсаткичи асосий гуруҳда $10,8 \pm 0,6$ баллни, таққослаш гуруҳида эса $6,1 \pm 0,4$ баллни ташкил этди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди - $p < 0,05$. HADS шкаласи бўйича депрессиянинг ўртача кўрсаткичи асосий гуруҳда $11,2 \pm 0,5$ баллни, таққослаш гуруҳида $5,8 \pm 0,3$ баллни ташкил этди, бу ҳам коморбид аффектив бузилишлар билан оғриган беморларда депрессив белгиларнинг сезиларли даражада устунлигини кўрсатди - $p < 0,05$.

ГДС депрессиясининг гериатрик шкаласи маълумотларига кўра, асосий гуруҳ беморларида ўртача кўрсаткич $15,6 \pm 0,7$ баллни ташкил этди, бу клиник жиҳатдан аҳамиятли депрессив кўринишларнинг мавжудлигига мос келади. Таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич $8,4 \pm 0,5$ баллни ташкил этди. Депрессиянинг энг яққол белгилари тез-тез хуруж қиладиган, анамнезида инсульт ўтказган, уйқуси бузилган ва кундалик фаолияти чекланган беморларда қайд этилган.

MMSE шкаласи бўйича когнитив функцияларни баҳолаш шуни кўрсатдики, асосий гуруҳдаги беморларда ўртача кўрсаткич $23,9 \pm 0,8$ баллни, таққослаш гуруҳида эса $26,7 \pm 0,6$ баллни ташкил этди. Когнитив функцияларнинг пасайиши кўпроқ депрессив симптомлар, сурункали сереброваскуляр етишмовчилик ва эпилепсиянинг узоқ муддатли кечиши бўлган беморларда аниқланган. Кўрсатилган маълумотлар шуни кўрсатадики, эпилепсия билан оғриган кекса беморларда аффектив бузилишлар нафақат ҳиссий дезадаптация, балки когнитив ҳолатнинг ёмонлашиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Ҳаёт сифатини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, асосий гуруҳдаги беморлар кўпроқ маиший ва ижтимоий фаолликнинг чекланиши, мустақил равишда уйдан чиқишдан қўрқиш, кундалик ҳаётга

бўлган ишончининг пасайиши, уйқунинг бузилиши ва қариндошларнинг ёрдамига қарамликни қайд этишган. Асосий гуруҳнинг 35 нафар беморида (67,3%) ижтимоий фаолликнинг яққол пасайиши кузатилган бўлса, таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич 38,2% ни ташкил этди. Уйқунинг бузилиши асосий гуруҳдаги 36 нафар беморда ёки 69,2% ва таққослаш гуруҳидаги 13 нафар беморда ёки 38,2% аниқланди.

Терапияга риоя қилиш таҳлили шуни кўрсатдики, аффектив бузилишлари бўлган беморлар кўпинча тутқанокқа қарши дори воситаларини қабул қилиш тартибини бузишган. Дори воситаларини мунтазам қабул қилмаслик асосий гуруҳнинг 17 нафар беморида қайд этилган бўлиб, бу кўрсаткич 32,7 фоизни ташкил этган бўлса, таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич 5 нафар беморда ёки 14,7 фоизни ташкил этди. Етарли даражада риоя қилмасликнинг асосий сабаблари унутувчанлик, ножўя таъсирлардан кўрқиш, даволанишга бўлган мотивациянинг пасайиши, полипрагмазия ва узоқ муддатли терапия зарурлигини етарлича тушунмаслик эди.

Текширилган беморларнинг кўпчилигида ёндош соматик патология аниқланди. 61 нафар ёки 70,9 фоиз беморда артериал гипертензия, 29 нафар ёки 33,7 фоиз беморда юрак ишемик касаллиги, 18 нафар ёки 20,9 фоиз беморда 2-тур қандли диабет, 21 нафар ёки 24,4 фоиз беморда ўтказилган инсулт оқибатлари аниқланган. Шу билан бирга, икки ёки ундан ортиқ сурункали касалликларнинг бирга келиши асосий гуруҳдаги беморларда кўпроқ кузатилди, бу эпилепсия ва аффектив бузилишлар билан оғриган беморларда умумий клиник оғирликнинг юқори даражасини кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, эпилепсия билан оғриган кекса беморларда аффектив бузилишлар тез-тез учрайди ва хуружларнинг юқори частотаси, когнитив функцияларнинг пасайиши, уйқунинг бузилиши, ҳаёт сифатининг ёмонлашиши ва даволанишга етарлича риоя қилмаслик билан боғлиқ. Олинган маълумотлар ушбу тоифадаги беморларни нафақат неврологик, балки психоэмоционал ҳолатни ҳам мажбурий баҳолаш билан комплекс текшириш зарурлигини тасдиқлайди.

Хулосалар. Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, кекса ёшдаги одамларда эпилепсия кўпинча бош миянинг структуравий-қон томир ўзгаришлари фонида ривожланади ва ёндош соматик патологияларнинг юқори частотаси билан кечади. Текширилган беморларда онг бузилиши билан кечувчи фокал хуружлар, шунингдек, қисқа муддатли онг чалкашлиги, дезориентация, нутқ ва хулқ-атвор бузилишлари кўринишидаги атипик клиник белгилар устунлик қилди, бу эса кекса ёшдаги эпилепсияни синчковлик билан қиёсий ташхислаш зарурлигини таъкидлайди.

Эпилепсия билан оғриган кекса ёшдаги беморларда аффектив бузилишлар касалликнинг кечилишига таъсир қилувчи муҳим коморбид омил эканлиги аниқланди. Депрессия ва хавотир бузилишлари бўлган беморларда тез-тез хуружлар, уйқунинг бузилиши, когнитив функцияларнинг пасайиши, ижтимоий фаолликнинг чекланиши ва ҳаёт сифатининг ёмонлашиши кўпроқ қайд этилган. ҲАДС шкаласи бўйича хавотир ва депрессиянинг ўртача кўрсаткичлари, шунингдек, ГДС шкаласи бўйича депрессив симптоматика асосий гуруҳ беморларида сезиларли даражада юқори бўлди, бу кекса ёшдаги одамларда эпилепсияда психоэмоционал бузилишларнинг клиник аҳамиятини тасдиқлайди.

Олинган маълумотлар эпилепсия билан оғриган кекса беморларни даволашга комплекс ва фанлараро ёндашув зарурлигини кўрсатади. Эпилептик хуружларни назорат қилишдан ташқари, депрессия ва хавотирли бузилишларни эрта аниқлаш, когнитив ҳолатни, ҳаёт сифатини ва даволанишга содиқликни баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Эпилепсияга қарши дори воситаларини ёш, соматик коморбидлик ва дори воситаларининг ўзаро таъсири хавфини ҳисобга олган ҳолда индивидуал танлаш даволаш самарадорлигини оширади, беморларнинг руҳий-ҳиссий ҳолатини яхшилайти ва ижтимоий мослашмаслик хавфини камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Epilepsy // WHO Fact sheet. — Geneva: World Health Organization, 2024. — URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>
2. Beghi E. The epidemiology of epilepsy // *Neuroepidemiology*. — 2020. — Vol. 54, № 2. — P. 185–191.
3. Sen A., Jette N., Husain M., Sander J.W. Epilepsy in older people // *The Lancet*. — 2020. — Vol. 395, № 10225. — P. 735–748.
4. Piccenna L., O'Dwyer R., Malpas C.B., et al. Management of epilepsy in older adults: a critical review by the ILAE Task Force on Epilepsy in the Elderly // *Epilepsia*. — 2023. — Vol. 64, № 3. — P. 567–585.
5. Leppik I.E., Birnbaum A.K. Epilepsy in the elderly // *Annals of the New York Academy of Sciences*. — 2010. — Vol. 1184. — P. 208–224.
6. Kwon C.S., Wagner R.G., Carpio A., et al. Psychiatric comorbidities in persons with epilepsy: a

systematic review and meta-analysis // JAMA Neurology. — 2025. — Vol. 82, № 1. — P. 1–12.

7. Mula M. Depression in epilepsy // Current Opinion in Neurology. — 2017. — Vol. 30, № 2. — P. 180–186.

8. Gandy M., Sharpe L., Perry K.N., et al. Integrated care for mental health in epilepsy: a systematic review // Epilepsia. — 2025. — Vol. 66, № 2. — P. 245–258.

9. World Health Organization. Mental health of older adults // WHO Fact sheet. — Geneva: World Health Organization, 2025. — URL:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>

10. Kanner A.M. Depression and epilepsy: a bidirectional relation? // Epilepsia. — 2011. — Vol. 52, Suppl. 1. — P. 21–27.

11. Werhahn K.J. Epilepsy in the elderly // Deutsches Ärzteblatt International. — 2009. — Vol. 106, № 9. — P. 135–142.

12. Qiu H., Wang Y., Zhang L., et al. Influence of comorbid anxiety and depression disorder on cognitive function in older adults with epilepsy // Frontiers in Psychiatry. — 2025. — Vol. 16. — Article 1428579.

Иқтибос учун: Велияева А.С., Хасанова Н.Ш. Кекса ёшдаги одамлардаги эпилепсия ва аффектив бузилишлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 5(25). — Б. 497–502. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132454>